

MEHMONXONA BIZNESINING RIVOJLANISHIDA UNDA QO'LLANILADIGAN TERMINLARNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI TALQINI

Tog'aymurodova Dilafruz Chori qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19703202>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehmonxona biznesining rivojlanishida muhim o'rin tutuvchi terminlarning ingliz va o'zbek tillaridagi talqini, ularning lingvistik xususiyatlari hamda amaliy qo'llanilishi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida mehmonxona sohasi bilan bog'liq asosiy atamalar, jumladan, xizmat ko'rsatish, bron qilish, mijozlarga xizmat, turar joy turlari va boshqaruv jarayonlariga oid terminlar ikki til kesimida solishtirilib o'rganiladi. Shuningdek, ushbu terminlarning to'g'ri tarjima qilinishi va kontekstga mos qo'llanishi xizmat sifatini oshirishda, xalqaro mijozlar bilan samarali kommunikatsiya o'rnatishda muhim omil ekanligi yoritib beriladi. Maqolada mehmonxona industriyasida til va terminologiyaning o'rni, ularning soha rivojiga ta'siri hamda kasbiy kompetensiyani shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy asosda ochib beriladi.

Abstract: This article analyzes the interpretation of terms that play an important role in the development of the hotel business in English and Uzbek, their linguistic features and practical application. During the study, the main terms related to the hotel industry, including terms related to service, reservation, customer service, types of accommodation and management processes, are compared and studied in two languages. It is also highlighted that the correct translation and contextual use of these terms is an important factor in improving the quality of service and establishing effective communication with international clients. The article reveals the role of language and terminology in the hotel industry, their impact on the development of the industry and their importance in the formation of professional competence on a scientific basis.

Kalit so'zlar: bron qilish, xizmat xonasi, qiyosiy tahlil, konverj, lyuks, boshqaruv, xizmatlar, mehmonxona xizmatlari.

Keywords: booking, service room, comparative analysis, convergence, luxury, management, services, hotel services.

Til ma'naviy merosimizni asrash va boyitishning asosiy vositasi hisoblanadi. Har bir soha yoki hodisaning tarixi, rivojlanishi va kelajagi albatta til bilan chambarchas bog'liqdir. Hozirgi kunda tilshunoslikning boshqa sohalari qatori, terminologiya sohasi ham tilshunoslik rivojida muhim o'rin tutadi. Bu boradagi nazariy va amaliy atamalar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Terminologiyani o'rganishning dastlabki motivatsiyasi texnologiya motivi kabi o'z-o'zidan paydo bo'lgan va fanning paydo bo'lishining motivi kabi nazariy edi. XXI asrda texnologiya va kommunikatsiyalarning bir paytda sezilarli darajada rivojlanishi natijasida, ushbu o'sish davrida terminologiya ko'plab rivojlanishlar bilan bog'liq bo'lgan ba'zi qiyinchiliklarni yengish uchun zarur vosita sifatida qaraldi.

Zamonaviy dunyo tilshunosligida terminologiyaning o'rni, umumiy va xususiy terminologiya muammolari, shuningdek, tilshunoslik terminlarini tartibga solish jarayoni bilan bog'liq tadqiqotlar bir til doirasida muayyan darajada amalga

oshirilayotgan bo'lsa-da, tilshunoslik terminlarining leksikografik talqini bir necha

til izohli lug'atlarini chog'ishtirish kesimida o'rganilmagan. Ayni paytda turli tizimga mansub bo'lgan tilshunoslik terminlarini saralash, unifikatsiyalash, tasniflash,

kodifikatsiyalash, izohlash, ularning funksional, leksik-semantik xususiyatlarini aniqlash kabi ustuvor yo‘nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Mehmonxona va xizmat ko‘rsatish sohasi global iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biridir. Ingliz tili mehmonxona ishida xalqaro aloqa tilisifatida ustunlik qiladi, bu esa terminologiyaning standartlashuviga yordam beradi. Boshqa tomondan, o‘zbek tilida mehmonxona terminlarining rivojlanishi va lokalizatsiya jarayonlari diqqatga sazovor.

Mehmonxona sanoati xalqaro iqtisodiyotning ajralmas qismi bo‘lib, Mehmonxona sohasi dunyodagi eng rivojlangan va globallashtirilgan sohalardan biridir. U tilshunoslikdagi o‘ziga xos terminologik tizimni shakllantiradi. Ingliz tili dunyoda eng keng tarqalgan xalqaro til sifatida mehmonxona sohasida asosiy aloqa vositasi hisoblanadi. O‘zbek tiliga tarjima qilingan mehmonxonaga oid terminlar esa ko‘pincha madaniy, lingvistik va mantiqiy o‘ziga xosliklarga ega. Ushbu maqolada inglizcha va o‘zbekcha mehmonxona terminlarining ma‘nosi, ishlatilish doirasi va ularning lingvistik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Mehmonxonaga oid umumiy terminologiya

Reception / Qabulxona: Mehmonlar kelganida kutib olinadigan joy. Ingliz tilidagi “reception” atamasi O‘zbek tilida “qabulxona” deb tarjima qilinadi. Bu so‘z xizmatning asosiy ma‘nosini aks ettiradi.

Reservation / Bron qilish: Oldindan xona band qilish jarayoni. “Reservation” O‘zbek tilida “bron qilish” deb o‘g‘iriladi. Bu termin mehmonxonalar amaliyotida keng qo‘llanadi.

Check-in / Ro‘yxatdan o‘tish: Mehmonning kelib, ro‘yxatdan o‘tish jarayoni. Ingliz tilidagi “check-in” atamasi O‘zbek tilida “ro‘yxatdan o‘tish” yoki “kirish” deb ishlatiladi.

Check-out / Chiqib ketish: Mehmonxonani tark etish jarayoni. Inglizcha “check-out” O‘zbek tilida “chiqish” yoki “tark etish” sifatida talqin qilinadi.

Xizmatlarga oid terminlar

Room Service / Xona xizmati: Mehmonning xonaga buyurtma berishi. Ingliz tilidagi “room service” atamasi O‘zbek tilida “xona xizmati” deb tarjima qilinadi.

Housekeeping / Xonalarni tozalash: Mehmonxonadagi gigiyenik xizmatlar. Inglizcha “housekeeping” atamasi “xonalarni tozalash” yoki “hamshira xizmati” sifatida izohlanadi.

Concierge / Konsyerj xizmati: Mehmonlarning maxsus ehtiyojlarini qondirishga mo‘ljallangan xizmat. Bu atama O‘zbek tilida “konsyerj” deb transliteratsiya qilinadi va aynan tarjimasi mavjud emas.

Xonalar turlari va ularning nomlanishi

Single Room / Bir kishilik xona: Bir kishilik xona. Ingliz tilidagi “single room” atamasi O‘zbek tilida “bir kishilik xona” deb ishlatiladi. Ammo uning so‘zma-so‘z tarjimasi “yolg‘iz xona”.

Double Room / Ikki kishilik xona: Ikki kishilik xona. “Double room” “ikki kishilik xona” sifatida tarjima qilinadi.

Suite / Lyuks xona: Yuqori darajadagi qulaylikka ega xona. Inglizcha “suite” atamasi O‘zbek tilida “lyuks xona” deb ataladi.

Deluxe Room/Qulay xona: Yuqori darajadagi qulaylikka ega xona. Inglizcha “suite” atamasi O‘zbek tilida “lyuks xona” deb ataladi.

Izoh: Ingliz tilidagi “Suite” so‘zi o‘zbek tilida “Lyuks xona” deb tarjima qilinadi. “Deluxe Room” esa “Qulay xona” yoki “Yuqori darajadagi xona” deb talqin qilinadi. Chunki bu so‘zlarning o‘zbek tilida aynan muqobil tarjimasi mavjud emas.

Xodimlar va boshqaruv.

Manager/ Menejer: ayniqsa biznes yoki uy ishlarini boshqaradigan shaxs

Front Desk Staff/ Qabulxona xodimi: biznesning barcha mijozlari uchun birinchi aloqa nuqtasi bo'lgan professional xodim

Bellboy/ yuk tashuvchi: mehmonxonada, klubda va hokazolarda yuk tashish va xizmat chaqiruvlariga javob berish uchun ishlaydigan erkak yoki bola

Chef/Oshpaz: oziq-ovqat tayyorlashning barcha jabhalarida malakali, ko'pincha ma'lum bir oshxonaga e'tibor qaratadigan professional oshpaz

Izoh: Ingliz tilidagi “Bellboy” so'zi o'zbek tilida “Yuk tashuvchi” sifatida qabul qilinadi, lekin ba'zi mehmonxonalarda bu so'zning tarjimasiz ishlatilishi ham kuzatiladi.

.Imkoniyatlar:

Gym/Sport zal: jismoniy mashqlar va sport uchun yopiq joy.

Spa/ Spa markazi: mehmonxonalarda odamlar sog'lig'ini yaxshilash uchun jismoniy mashqlar qilish va maxsus muolajalarni o'tkazish uchun boriladigan joy.

Swimming Pool/ Suzish havzasi: suzish uchun sun'iy suv maydoni

Conference Hall/Majlislar zali: biznes konferentsiyalari va uchrashuvlari kabi yagona tadbirlar uchun taqdim etilgan xona

Izoh: Ingliz tilidagi “Spa” so'zi ko'pincha tarjimasiz ishlatiladi, chunki bu atama O'zbekistonda ham keng tarqalgan.

Xulosa qilib aytganda, mehmonxona biznesida qo'llaniladigan terminlar tizimi tilshunoslikning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi va u sohaning samarali faoliyat yuritishida katta ahamiyat kasb etadi. Ingliz tilining xalqaro aloqa vositasi sifatidagi ustunligi mehmonxona terminologiyasining global miqyosda standartlashuviga olib kelgan bo'lsa, o'zbek tilida ushbu terminlarning tarjima qilinishi va moslashtirilishi milliy til imkoniyatlarini boyitishga xizmat qilmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ingliz va o'zbek tillaridagi mehmonxona terminlari o'rtasida to'liq muqobillik har doim ham mavjud emas. Ba'zi terminlar bevosita tarjima qilinsa, boshqalari transliteratsiya yoki izohlash orqali o'zlashtiriladi. Bu esa til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni yana bir bor tasdiqlaydi.

Shuningdek, terminlarning to'g'ri va o'rinli qo'llanilishi mehmonxona xizmatlari sifatini oshirish, mijozlar bilan samarali muloqot o'rnatish hamda xalqaro standartlarga mos faoliyat yuritishda muhim omil hisoblanadi. Shu bois, mehmonxona sohasi mutaxassislari uchun terminologik bilimlarni chuqur o'zlashtirish va ularni amaliyotda to'g'ri qo'llash zarurdir.

Umuman olganda, mehmonxona terminologiyasini ikki til kesimida o'rganish nafaqat tilshunoslik nuqtai nazaridan, balki amaliy jihatdan ham muhim bo'lib, bu yo'nalishdagi tadqiqotlarni yanada rivojlantirish kelgusida soha samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirzoeva Laylo Raxmonovna „Mehmonxonaga oid terminlarning ingliz va o'zbek tillarida qiyosiy tahlili” 2025
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2006
3. Mirzoeva L. (2021). CLASSIFICATION OF HOTEL BUSINESS TERMS IN ENGLISH AND UZBEK <https://scholar.google.ru>
4. Mirzoeva L. (2022). Onomastics is a branch of linguistics. <https://scholar.google.ru>

5. Mirzoeva L. (2021). TEACHING ENGLISH IN THE FIELDS OF TOURISM
<https://scholar.google.ru>
6. Sabina Sobirjonovna Mirbabayeva „Ingliz va o‘zbek tillarida mehmonxona terminologiyasi va turizmning rivojlanish bosqichlari” 2023